

O‘SPIRIN KIYM-BOSH ASSORTIMENTINING TAHLILI

Xolboyeva Ra’no Anvarovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Yoshlar bilan ishlash
ma’naviyat va ma’rifat bo’limi uslubchisi, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391351>

***Annotation.** This article presents the findings of the questionnaire survey among consumers to design uniforms for the students of colleges and lyceums.*

***Аннотация.** В исследования создавшегося положения следует проанализировать ассортимент подростковой одежды как часть ассортимента современного потребителя.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o’spirin kiyinish uslubi, o’spirin kiyadigan kiyimlar assortimenti o’spirin istemol talabiga mutanosibligi va o’spirin gardirobi tahlil qilingan.*

O‘zbekiston hududida istiqomat qiluvchilarning 40 % dan ortig’ini 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar tashkil etishini aholi yoshini va tipologiyasini kuzatish izlanishlari tasdiqlagan [1]. Shu tufayli ishlab chiqarishdagi ulkan masalalar jumlasiga o’spirinlar uchun kiyimlar to‘plamini loyihalash ham kiradi.

Marketing tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki [2], iste’molchilarni taklifning yetarli darajada emasligi, matoning sifati va o’spirinlar gardirobida muhim o‘rin egallagan kiyimlarning “odmi”ligi iste’molchilarda qoniqarsiz holatni keltirib chiqarmoqda. Bu holatni to‘laqonli o‘rganish maqsadida o’spirinda mavjud kiyim assortimentini to‘laqonli o‘rganish kerak.

Zamonaviy o’spirin kiyim-bosh assortimenti vazifasi, mato turi va texnologik tayyorlanganining sifati bilan klassifikatsiyalanadi. Sport uslubidagi, forma, yoshlar kiyimi va trikotajdan (o‘zining vazifasi, qulay detallari va o’spirinning alohida harakatlarini cheklamaydi) tikilgan kiyimlar zamonaviy o’spirinlar kiyimini tuzilishiga ta’sir o‘tkazmay qolmaydi.

Turli assortimentlar doirasida diffuziya jarayoni sodir bo‘layotgani modaga ta’sir o‘tkazibgina qolmay, kiyim nomlanishiga ham ta’sir o‘tkazmoqda [3].

XX asr o’spirin kiyimlarini kuzatish [4] shuni tasdiqlaydiki, o’spirinlar kostyumlaridagi modaning o‘zgarishi, katta yoshdagilar kostyumida modaning o‘zgarishiga chambarchas bog‘liq ekan. O’spirinlarda kiyinish madaniyati o‘sayotgan boladan katta yoshga o‘tishda sport uslubiga og‘ish yoki katta yoshdagilar kostyumiga og‘ishda kuzatiladi [5]. O’spirin kiyimi kattalarniki kabi dekorativ yechim yoki bichimda emas, aksincha yaxlit, qulay va chidamlilikdadir.

15-18 yoshdagi o’spirin guruh – bu fiziologik shakllangan va bir qancha psixologik shakllangan insondir. O’spirinlar kostyumi faqatgina yengil sanoatda salmoqli o‘rinni egallabgina qolmaydi va aksincha, modada hukmdor ham sanaladi. Biroq, o’spirinlarni modaga aloqadorliklarini ortiqcha baholash kerak emas, sababi o’spirinlarda libosga bo‘lgan munosabat endilikda shakllanmoqda. Natijada o’spirinlar kiyimidagi moda o‘zgarishlari funksional talablar doirasida bo‘lishi mutanosib qarordir.

Kostyum shakli va assortimentining ko‘payishi bolalarda psixofiziologik alohidalikni belgilab beradi. Kiyimda vazifaviylik moda rivojida mustahkam va maqbul yechim sanaladi. O’spirinlar kiyimiga to‘xtalganda bu alohida e’tiborni belgilaydi. O‘qish, ishda kundalik harakatchanlik qulay, yoqimli va harakatni cheklamaydigan kiyimlar assortimenti talab qiladi.

Vazifaviy kiyim keng ma’noda tushunilib, o’z ichiga kiyim konstruksiyasi, ergonomikasi, psixologiyasi va boshqa talablarni qamrab oladi [6].

O’spirinlar psixologiyasi shuni belgilaydiki, qiz bolalarning kiyimlari assortimenti, bezalishi, konstruksiyasidagi turli-tumanlik, uslublarning yechimi birgalikda “moda”da o’spirin qizlar o’spirin bolalardan farqli o’laroq, o’z individual go’zalligini kostyum orqali ifodalashga intilishadi.

O’spirinlarning zamonaviy kiyim assortimenti shuni ko’rsatadiki o’spirin qizlar gordirobi, o’spirin yigitlar gardirobiga nisbatan rangbarangdir. O’spirin kiyimlarining zamnaviy assortimenti guruhlarini aniqlash maqsadida moda jurnallari [7], moda markazlari, ishlab chiqarish korxonalarini, marketing tadqiqotlari, o’quv yurtlari va maxsus o’spirinlar uchun do’konlar kuzatilib, tadbiq etildi. Kuzauvlar natijasida 28 ta assortiment guruhlari aniqlanib, 12 ta guruhga yanada jipslashtirildi. Natija 1-rasmida ko’rsatilgan.

1-rasm. O’spirinlar kiyimida asosan uchraydigan assortiment guruhining ko’rinishi (%da).

Bu jadvaldagi guruh kostyumlari siluet shakli, bichilishiga qarab belgilangan. O’spirin qizlar ustki kiyimini kuzatish natijasida to’g’ri va nim yopishgan siluetli o’tkazma yenglar (32,4 %- to’g’ri, 28,6 % - nim yopishgan) asosan kurtkalarda (13,6 %- to’g’ri, 8 % -nimyopishgan), jaket (6,7 % - to’g’ri, 6,7 % - nimyopishgan), bluzka (6,3 % - to’g’ri, 10 % - nimyopishgan), paltada asosan trapetsiyasimon siluet o’tkazma yenglar kuzatilmoqda (11,6 %) (2-rasm).

2-rasm. O’spirin kiyimida siluet va bichimning ustki kiyimda joylashishi (% da).

Konstruktiv-kompozitsion tekshiruvlarning chuqurlashuvi kelgusi ko’rsatkichlarni belgilaydi: siluet, yeng o’zini, yoqa ko’rinishi, taqilma ko’rinishi, kiyim uzunligi, modelning

asosiy ko'rinishini belgilaydi. Bundan tashqari asosiy detallarning bo'linishi kiyimning shaklini nimaning hisobiga o'zgarishini belgilaydi. Analiz natijalaridan shuni ma'lum qilish mumkinki bo'ksa (son) sathidagi uzunlik keng tarqalgan bo'lib, barcha tur kiyimlarida deyarli uchrar ekan. Mustasno tarzda ko'ylakdagina uchramaydi. Chunki ko'ylak uzunligi asosan tizza sathida (11 %) ko'plab uchraydi.

Keyinchalik asosiy detallarning bo'linishi ko'rib chiqildi. Analiz natijalari 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasm. O'spirin kiyimini bichishda vertikal, gorizontal, aralash bichim chiziqlarini uchrash darajasi (% da).

Natijalarni taxlili shuni ko'rsatadiki kiyim bichayotganda bichimdagi bo'linish chiziqlari asosan vertical bo'lib yubka (86 %), shim (77 %), bluzka (66 %), top (58 %), jaket (61 %) da uchraydi.

Shakl xosil qilish maqsadida vertikal relief chiziqlar ishlatilishi maqsadga muvofiq.

Gorizontal bo'linish asosan ko'ylak (50 %), jaket (32 %), kurtka (47 %) da uchraydi. Aralash bichimdagi bo'linish asosan sarafanda uchrar ekan.

Konstruktiv-loyiha taxlillari natijasida rang, bichim, konstruktiv joylashuv haqidagi tasavvurlar to'laqonlik shaklga keldi.

Bundan xulosaga kelinsa rang uyg'unligi va o'spirinlarning rangni qabul qilishdagi hohish-istaklari muozanatini buzmaganda libos to'plami loyihalanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жуков Ю.В. «Итоги работы легкой промышленности». Швейная промышленность. 2004, №5. 4-14.
2. Цветкова Л.А. Состояние рынка одежды и обуви для детей школьного возраста и перспективы его развития.// Швейная промышленность. 2000, №1.
3. Петрова И.В. Разработка рациональных основ системы художественного проектирования детской одежды: Дисс. канд. техн. наук-М., 1983. - Рывинская Л.Б. Проектирование детской одежды. М., МТИ, 1980.
4. Проектные решения рабочей группы эстетической комиссии по вопросам моды и культуры одежды. Предпосылки развития направлений моды в одежде на 1984 год. Москва: ОДМО, 1981.-94с. 9-11.

5. Проектные решения рабочей группы эстетической комиссии по вопросам моды и культуры одежды. Предпосылки развития направлений моды в одежде на 1984 год. Москва: ОДМО, 1981.-94с. 9-11.
6. Куликов Б.П. Исследования по оптимизации припусков для проектирования детских манекенов и одежды. Дисс. канд. техн. наук. М., 1980. - Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма.- М.: Легпромбытиздат, 1988.
7. Акилова З.Т., Петушкова Г.И., Пацявичюте А.А. Моделирование одежды на основе принципа трансформации. М.: Легпромбытиздат, 1993.